

ESTUDO DE CASO DA AUTOMATIZAÇÃO DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO

Bianca Angelina Zumba (Fatec-GRU) bia.angelina29@gmail.com

Diego de Oliveira Guimarães (Fatec-GRU) diego.o.guimaraes29@gmail.com

Alexandre Formigoni - a_formigoni@yahoo.com.br - Unidade de Pós graduação, Extensão e Pesquisa do CPS / Mestrado
Profissional em Gestão de Sistemas Produtivos

RESUMO.

As ferramentas de simulação vêm sendo utilizadas em amplas áreas de estudo, pois permitem a análise de diversos cenários computacionais e auxiliam a desenvolver melhorias. Contudo essa tecnologia possibilita a avaliação dos processos e comparação dos resultados, no âmbito da automação isto não é diferente e a simulação pode ajudar muito no processo de automação com isso o objetivo do artigo é analisar os resultados que foram obtidos por uma empresa do ramo de bebidas após automatizar parte da sua linha de produção. Utilizando a ferramenta ARENA, para realizar a simulação foi feita uma coleta de dados junto a um funcionário da empresa para que fosse possível simular a linha de produção e obter os resultados. Depois foi comparado o tempo dos processos e a capacidade de produção, antes e pós automatização. Por fim foi apontado os ganhos que a empresa terá em sua unidade após finalizar o processo de automatização, além de ter sido possível indicar outras melhorias que poderiam ser aplicadas para a linha de produção, porém não foram abordadas nesse primeiro estudo. As análises focam no tempo de produção e nos possíveis gargalos que podem surgir depois do processo de automatização.

Palavras-chave. Automação industrial, Automação dos meios de produção, Produtividade

ABSTRACT.

The simulation tools have been used in large areas of study, because they allow the analysis of several computational scenarios and help to develop improvements, however this technology enables the evaluation of processes and comparison of results, in the scope of automation this is not different and the simulation can help a lot in the automation process with this the objective of the article is to analyze the results that were obtained by a beverage company after automating part of its production line. Using the ARENA tool, to perform the simulation, a data collection was made with a company employee so that it was possible to simulate the production line and obtain the results. Then it was compared the time of the processes and the production capacity, before and after automation. Finally, it was pointed out the gains that the company will have in its unit after finishing the automation process, besides being able to indicate other improvements that could be applied to the production line, but were not addressed in this first study. Analyses focus on production time and possible bottlenecks that may arise after the automation process.

Keywords. Industrial automation, Automation of production media, Productivity

1. INTRODUÇÃO

Dentro dos últimos anos é possível testemunhar alguns processos de automação das linhas de produção de diversas empresas, com foco total no aumento da produtividade, redução dos custos de produção e otimização dos processos, oferecendo preços melhores aos seus consumidores além de uma melhoria na qualidade dos produtos e tornando a empresa mais competitiva dentro do mercado. Todas as inúmeras estratégias de produção buscam como objetivo elevar a competição em questões de custo, inovação, qualidade e disponibilidade do produto, todos esses pontos são importantes na hora de conquistar novos clientes e manter os atuais.

Dentre as maneiras para atingir esse objetivo, está a automação industrial, que constitui-se em operar diferentes processos na indústria por meios automáticos e mecânicos, substituindo assim o trabalho humano por uma diversidade de equipamentos mais precisos e que produzem em uma escala maior. Este cenário está se tornando cada vez mais presente no cotidiano, com isso, o estudo visa trazer uma visão interna dentro de um processo de automatização, buscando mencionar os ganhos que são notados dentro da linha de produção, suas etapas e caminhos a serem seguidos, apoiando-se em conceitos teóricos para exemplificar o uso da robótica na produção.

O intuito deste trabalho é demonstrar que a automatização da produção é de ganhos significativos para as companhias, válido lembrar a importância da automatização dos meios de produção repetitivos e maléficos à saúde, este ponto vem gerando debates dentro do meio acadêmico abrindo espaço para a discussão da indústria 5.0, que visaria a automatização de trabalhos repetitivos e que não necessitam de tanta participação de um operador por se tratar de uma atividade constante e sem alterações, a mão de obra humana nesse caso seria responsável por um serviço mais customizado, onde cada produto teria especificações e variáveis que não pudessem ser produzidas em alta escala (FERNANDO THOMPSON 2019).

Para o desenvolvimento deste artigo realizamos uma pesquisa teórica junto a uma atividade em campo acompanhado de um processo de análise da simulação para estabelecer os pontos de ganhos e como maximizá-los, tudo com o foco em otimizar o processo de produção e elevar a capacidade de produção da unidade analisada.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Automação

A padronização e divisão de processos em etapas menores além da instalação de esteiras rolantes que fosse responsáveis por transportar o produto final durante a linha de montagem enquanto os operadores ficassem parados em seus postos efetuando suas funções sem terem que fazer movimentos inúteis e nem buscar suprimentos para realizar suas funções, foi um passo extraordinário e muito importante dado dentro das indústria, essas características permitiram a produção em massa e foi desenvolvida e aprimoradas (FORD, 1995).

De acordo com Wood Júnior & Zuffo (1998) o alinhamento de atividades de uma cadeia de produção tornando ela constante e sincronizada, pode ser visto como um método para a redução de etapas que não tenham mais necessidade de existir, além de ser impactante na redução de custos e no aumento do valor final do produtos.

A instalação de um processo de automatização é algo de grande custo e risco, por conta disto deve ser feito a análise e a validação dos dados para que possa ser feito uma automação precisa e válida, tendo isso como ponto o uso de uma ferramenta de simulação que vem se tornando cada vez mais importante e indispensável, por conta disto se tornou complexo o processo de tomada de decisão para escolher uma plataforma que traga análises completas para as indústrias, as universidade acadêmicas aumentaram os conhecimentos técnicos por acreditarem que essa demanda vem se tornando mais exigida no mercado (MOURTZIS et al., 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Caracterização da Organização

O trabalho irá abordar uma linha de produção de uma empresa do ramo de bebidas, tendo como foco do trabalho abordar os resultados obtidos após o processo de automação do meio de produção da unidade e indicar como o uso da automação na linha de produção é impactante para o aumento do rendimento dos meios produtivos da empresa, além de indicar os ganhos em questão de tempo de produção e capacidade da unidade.

De acordo com um membro não identificado do grupo TOTVS, a automatização implica em:

Os consumidores estão mais exigentes e demandam produtos de qualidade com preço acessível. Por isso, as empresas precisam estar preparadas para confeccionar mercadorias sem erros e com um padrão preestabelecido. Para tanto, é fundamental automatizar o controle de qualidade. (membro não identificado do grupo TOTVS, 2020)

O processo que será analisado e submetido a simulações é composto por etapas fixadas e de extrema importância, todas fazem parte do ciclo de produção do produto e devem ser feitas conforme regulamento da empresa e as normas de saúde, as alterações propostas pela automação do processo

não terá como fim descaracterizar o produto, mas sim ganhar tempo e produtividade dentro da linha de produção, reduzindo os custos e prevenindo qualquer falha humana que possa ocorrer.

Durante todo o processo de produção o controle da temperatura e de outros medidores é de extrema importância, então para aumentar a eficiência da linha o primeiro ponto a ser controlado são estes medidores, após ter passado este controle, outras atividades irão ser transferidas para o software, entre essas atividades está a coleta de amostras para análise do laboratório, que é mais uma etapa crucial na qualidade do produto, esses procedimentos não serão comparados com os anteriores, pois implicam especificamente na gestão de qualidade, o que será simulado e comparado é a produção.

O sistema implementado também terá como foco facilitar a rotina dos trabalhadores na higienização dos tanques e permitir um acompanhamento amplo do processo inteiro. Abaixo está uma imagem representativa dos processos de produção que existem na unidade:

Figura 1 – Etapas do processo de produção

Etapas do processo de produção.

Fonte: Autor (2020)

Para conseguir o tempo de cada processo foi coletado os dados através de uma entrevista com um funcionário da empresa, que nos informou todos os tempos que os processos levavam para ocorrer antes da implementação do software e pós implementação parcial do software, o dados foram organizados e colocado na tabela abaixo e irão ser utilizados na simulação no ARENA (Software usado para simulação), onde poderemos ver com clareza os resultados das duas linhas e comparar os ganhos e possíveis gargalos que continuam a existir.

Tabela 1: Base de dados para a simulação ARENA

	Antes	Depois	Capacidade por Hora
Tina de Fervura	2 Horas	1 Hora e 30 minutos	90000 Litros
Filtro	1 Hora e 20 minutos	1 Hora	90000 Litros
Tina de decantação	1 Hora	40 Minutos	90000 Litros
Trocador de Calor	1 Hora e 10 minutos	45 Minutos	90000 Litros
Tanque de Fermentação	7 Dias	7 Dias	90000 Litros
Centrifuga	10 Horas	8 Horas	90000 Litros
Maturação	48 Horas	48 Horas	90000 Litros
Filtro	8 Horas	4 Horas	90000 Litros
Engarrafamento	3 Horas e 21 minutos	3 Horas	90000 Litros

Fonte : Autor (2020)

3.2 Caracterização do projeto / problema a ser analisado

O projeto pretende analisar os ganhos com a otimização da produção, apontando o impacto significativo da automatização de meios de produção e como é benéfico para empresas realizar esse tipo de melhoria, levando a unidade a um nível maior de competitividade dentro do mercado, fazendo com que a empresa entre cada vez mais dentro da logística 4.0.

A indústria 4.0 é considerada um caminho sem volta que confirma a competitividade de uma empresa para o futuro, as unidades que não adquirirem estes conceitos ficarão atrás das suas concorrentes e deixarão de ser competitivas, a tecnologia possibilita a tomada de decisões extremamente rápidas, assertivas, a detecção de problemas além de evitar falhas e amenizar custos (PLACARES, 2017, p.4). Para validar a eficiência da automatização, iremos simular quanto tempo irá demorar para que uma carreta com um quantidade X de ingredientes demorará para ser processado por toda a linha de produção e entregar o produto final, após isso iremos comparar quanto tempo a mesma quantidade de ingredientes demoraria antes da automatização, podendo assim apontar quanto tempo foi ganho no processo produtivo e como isso impacta na capacidade de bebida produzida. Durante o processo de simulação também será possível verificar se surgiu algum novo gargalo dentro da linha de produção e se existe alguma alteração futura que possa ser estudada para que a unidade tenha ainda mais capacidade de produção.

3.3 Método para a produção técnica

A produção técnica foi feita com os dados coletados por meio de entrevista com um colaborador da empresa, foram recolhidos todos os tempos de produção antes e depois da automação (Tabela 1), além disso foi estabelecido que as unidade que serão criadas pelo simulador para medir a produtividade será referente a uma capacidade inteira da linha, sendo assim uma entidade é equivalente a noventa mil litros, além disso o modelo será simulado por vinte horas corridas. Outro ponto que foi determinado é que cada entidade será criada pelo simulador a cada três horas, isso representa a

chegada de matérias na linha, então a cada três horas chega ingrediente para produzir noventa mil litros.

Essas especificações foram consideradas para as duas simulações que foram feitas, tanto com valores antes da automatização como para depois, sendo assim pode-se comparar os resultados e chegar a conclusões consistentes referente a proposta de automação. Abaixo está o modelo que foi criado no simulador para realizar os testes (Figura 2), no modelo foi utilizado doze tanques no processo de fermentação e no de maturação, simulando exatamente a quantidade de equipamentos presente na linha de produção desta unidade.

Fonte: Autor (2020)

O modelo foi exatamente igual para as duas simulações, sem acrescentar ou remover nenhum elemento, tendo diferença somente no tempo dos processos, seguindo os tempos que foram informados pelo colaborador (Tabela 1).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado obtido consegue apontar a importância da automatização, porém deve-se destacar que o modelo foi simulado apenas por vinte dias devido ao uso gratuito da plataforma ter limitações de entidades, então se fosse simulado por trinta dias ou até um ano, teríamos um resultados muito maior,

mas os números que foram alcançados já destacam os impactos que automação causa.

Primeiramente podemos destacar o aumento na produção, simulando com os dados de antes da automação a linha era capaz de processar dezenove unidades, após a automação conseguimos processar vinte duas unidades.

Nesta figura (Figura 3) pode-se observar a quantidade de entidades que são processadas pela linha de produção antes do processo de automação.

Figura 3 – Produção antes da automação.

Key Performance Indicators

System	Average
Number Out	19

Fonte: Autor/Arena (2020)

Esta figura (Figura 4) apresenta a quantidade de entidades que a linha de produção conseguiu processar após as mudanças nos tempos de cada processo.

Figura 4 – Produção pós a automação.

Key Performance Indicators

System	Average
Number Out	22

Fonte: Autor/Arena (2020)

Com isso pode-se afirmar que tivemos um aumento de 15,78% na produção. Porém também se pode observar que tivemos uma redução no tempo de processamento da matéria. Anteriormente para que um material percorresse toda a linha de produção se levava 10 e 2 horas, após a automação tivemos uma redução de 4,73% neste período, sendo assim atualmente se leva 9 dias e 18 horas para que um material percorra a linha de produção inteira.

Figura 5 – Tempo de produção antes da automação

VA Time	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	14571.00	(Insufficient)	14571.00	14571.00

Fonte: Autor/Arena (2020)

A figura acima (Figura 5) apresenta o tempo que uma entidade levava para percorrer a linha de produção antes da automação, já á a próxima figura (Figura 6), apresenta o tempo que uma unidade demora para percorrer a linha de produção após a automação, os valores apresentados estão em minutos

Figura 6 – Tempo de produção pós a automação

VA Time	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	14095.00	(Insufficient)	14095.00	14095.00

Fonte: Autor/Arena (2020)

Abaixo há uma outra figura que mostra o nível de ocupação de cada processo, sendo assim podemos ver o processo que está mais ocioso e prever uma solução para isso, visto que não é interessante ter máquinas paradas durante um processo de produção.

Figura 7 – Relatório de processos

Usage Antes da automação		Usage Pós da automação	
Scheduled Utilization	Value	Scheduled Utilization	Value
Centrifugar	0.5000	Centrifugar	0.4000
egarrafar	0.1343	egarrafar	0.1377
maturacao.1	0.5559	maturacao.1	0.4000
maturacao.10	0.00	maturacao.10	0.00
maturacao.11	0.00	maturacao.11	0.00
maturacao.12	0.00	maturacao.12	0.00
maturacao.2	0.5351	maturacao.2	0.4000
maturacao.3	0.4000	maturacao.3	0.4000
maturacao.4	0.3976	maturacao.4	0.4000
maturacao.5	0.3767	maturacao.5	0.3918
maturacao.6	0.00	maturacao.6	0.2000
maturacao.7	0.00	maturacao.7	0.2000
maturacao.8	0.00	maturacao.8	0.00
maturacao.9	0.00	maturacao.9	0.00
primeira.filtrada	0.4438	primeira.filtrada	0.3333
segunda.filtragem	0.3333	segunda.filtragem	0.1917
tanque.1	0.9851	tanque.1	0.9918
tanque.10	0.9288	tanque.10	0.9314
tanque.11	0.9226	tanque.11	0.9293
tanque.12	0.9163	tanque.12	0.9227
tanque.3	0.9726	tanque.3	0.9786
tanque.4	0.9663	tanque.4	0.9720
tanque.5	0.9601	tanque.5	0.9627
tanque.6	0.9538	tanque.6	0.9606
tanque.7	0.9476	tanque.7	0.9540
tanque.8	0.9413	tanque.8	0.9474
tanque.9	0.9351	tanque.9	0.9408
tanque2	0.9788	tanque2	0.9852
tinár	0.9979	tinár	0.7208
trocar	0.3840	trocar	0.2484

Fonte: Autor/Arena (2020)

Após todas essas observações pode-se concluir que a automação surtiu efeito na linha de produção e que os ganhos em produtividade e tempo são de extrema importância, porém também pode-se destacar que o fato dos tanques terem sua utilização praticamente maximizada faz com que se crie uma fila de material aguardando o processo de fermentação, além de ser possível verificar que alguns tanques de maturação não são utilizados, o que significa que estamos tendo recursos sendo inutilizados, claramente deve ser avaliado se esses tanques não eram utilizados em período de limpeza, sendo assim isso abre espaço pra um estudo mais aprofundado para analisar a possibilidade da unidade instalar não somente os processos automatizados porém também aumentar o número de tanques de fermentação na linha, fazendo com que assim a sua produção suba ainda mais e tornando os tanques de maturação que estão sem demanda um equipamento ativo que trará resultado a empresa, todas essas futuras alterações devem ser estudadas e analisadas, porque realizar a instalação de novos equipamentos afetaria em toda a estrutura da empresa e se caso não houvesse escoamento desta

mercadoria, estaríamos gerando mais custos com armazenamento para a unidade o que vai completamente contra a proposta de redução de custos que qualquer melhoria promete trazer.

CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA-SOCIAL

O estudo apresentado tem como objetivo destacar a relevância da implementação de processos automatizados em uma linha de produção, visando mostrar como isso impacta na economia da empresa e na qualidade dos produtos, tendo embasamento em uma simulação desenvolvida no software ARENA e destacando como os conhecimentos nesta ferramenta pode ser impactante não somente para iniciativas privadas, na simulação podemos apontar diversos pontos positivos para a empresa que implementou um processo mais automatizado além de conseguir mostrar outras possíveis melhorias que podem ser realizadas na linha de produção.

5. CONCLUSÃO

Após todas as análises pode-se concluir que a automação tem um impacto relevante em uma linha de produção e que se escalar o tempo de simulação esse resultado se torna cada vez mais relevante, além disso pode-se afirmar que o uso da simulação pode trazer algo benéfico dentro da empresa, visto que com uma breve análise foi identificadas futuras possíveis alterações, com tudo podemos afirmar que a automação tomará conta de algumas funções ditas como repetitivas e nada customizáveis, perante a isso podemos vislumbrar um futuro de empresas com um número de funcionários menor na sua linha de produção e um custo também reduzido nas mercadorias tendo em vista que o aumento da produção impactaria na lei da oferta e demanda do mercado, também devemos ressaltar que esse tipo de automação não será feito em todos os tipos de empresa visto que uma produção em grande escala não é estratégia de todas as empresas. Podendo resultar no surgimento de novos empregos que serão dedicados a produzir produtos mais customizados para cada cliente.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer ao professor Alexandre Formigone da FATEC Guarulhos, por auxiliar no desenvolvimento do artigo e em sua estruturação, todo o apoio dado pelo professor foi de grande importância para que o estudo chegasse as condições que ele se encontra hoje.

REFERÊNCIAS

MENDES, C; SIEMON, F; CAMPOS, M. **Estudo de caso da indústria 4.0 aplicados em uma empresa automobilística** – Disponível em: <www.researchgate.net/publication/321152959_ESTUDOS_DE_CASO_DA_INDUSTRIA_40_APLICADOS_EM_U_MA_EMPRESA_AUTOMOBILISTICA> Acesso: 03/Jul/20

Batchelor - Henry Ford, **Mass Production, Modernism, and Design** ; Editora Manchester University Press, Mar 1995.

Frank Lamb (2015) - **Automação Industrial na Prática**; Editora Bookman; 2015.

DIMISTRIS, Mourtzis; DIMISTRIS, Tsakalos; FOTINI, Xanthi; VASILIOS Zogopoulos. - **Optimization of highly automated production line: An advanced engineering educational approach** (2019)

TOTVS, **Linha de produção industrial: Por que automatizar?** – Jan 2020. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/linha-de-producao-industrial/>> Acesso: 04/Jul/2020

THOMPSON, **Indústria 5.0** – Agosto 2020. Disponível em : <https://soyfernando.com/2020/08/industria50/>

WOOD J, ZUFFO T, Paulo K. **Supply Chain Management**. Revista Administração de Empresas. São Paulo, Set, 1998.